

К ЮБИЛЕЮ ЖУРНАЛА^{1*}

Этот номер журнала «Вопросы политической экономии» – юбилейный. В печатном виде журнал издается 10 лет. Для журнала, который создавался не под крылом какой-либо организации и при ее финансовой поддержке, а явился плодом энтузиазма ученых, заинтересованных в возрождении и развитии политической экономии, это немалый срок. Во всем мире существует всего несколько журналов, в названии которых стоят слова «политическая экономия», и наш – один из них.

За десять лет журнал сумел завоевать немалый научный авторитет, и добился неплохих библиометрических показателей в РИНЦ. Редколлегия журнала ведет активную работу не только в области публикаций научных статей, но в сфере развития научных обменов и научных контактов. Она регулярно выступает инициатором проведения различных научных форумов, в которых широко представлены ученые как из различных уголков России, так и со всего мира. Наиболее известным из таких форумов является ежегодно проводимый Международный политико-экономический конгресс.

Наш журнал всегда стремился предоставить свои страницы для диалога ученых различных взглядов и направлений, объединенных лишь одним – приверженностью науке политической экономии, ценность которой в эпоху крутых исторических перемен неизмеримо возрастает. Надеемся, что наши усилия не прошли напрасно, и журнал по мере сил помог читателям обогатить свои знания, получить более глубокое и объемное представление об экономических процессах, их отражении в экономической теории, и о методе исследования в политической экономии.

В юбилейном номере журнала мы решили напомнить нашим читателям о некоторых из наиболее интересных публикаций, помещенных в журнале за прошедшее десятилетие.

Номер открывается статьей моего друга и коллеги, инициатора основания журнала и в течение многих лет его бессменного главного редактора – Александра Владимировича Бузгалина, посвященной обоснованию необходимости преподавания политической экономии в высшей школе, и проблемам, с которыми сталкивается такое преподавание. Написанная в 2015 году, она в основном остается актуальной и для сегодняшнего дня.

Статьи О.Ю. Мамедова и А.И. Московского посвящены фундаментальным проблемам метода политической экономии. Как верно заметил О.Ю. Мамедов, «знание методологии еще не гарантирует научного уровня познания, зато незнание методологии, игнорирование ее эвристического потенциала способно серьезно затруднить и умножить муки познания». Статья А.И. Московского указывает на

¹ *Колганов Андрей Иванович*, доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (onaglo@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-2223-7538).

**Цитирование*: Колганов А.И. К юбилею журнала // Вопросы политической экономии. 2025. № 2(42). С. 17-18.

недостатки, связанные со слишком узкой трактовкой методологического арсенала политико-экономических исследований.

Проблему необходимости коррекции марксистской политической экономии в связи со значительными сдвигами в объективной экономической реальности, по сравнению с тем, какой она была во времена К. Маркса, поднимает С.Д. Бодрунов. Эти сдвиги, в конечном счете, позволяют прогнозировать исчезновение самой экономической реальности, и для теоретического объяснения закономерностей производственной деятельности людей в этих условиях предлагается теория ноономики.

Статьи В.Т. Рязанова и А.И. Татаркина посвящены более конкретным проблемам политико-экономической теории – вопросам экономической проверки теоретической модели кризисов и моделирования экономической политики, опирающейся на разработки политической экономии. А Г.Н. Цаголов рассуждает о перспективах развития политической экономии, стараясь представить, как будет выглядеть политическая экономия будущего общества. Интересен взгляд нашего коллеги из Казахстана У.Ж. Алиева на историческую эволюцию статуса политической экономии как научной и учебной дисциплины и ее места в системе теоретического знания об экономике.

Далее в журнале публикуется целый ряд статей, демонстрирующих яркий спектр различных направлений политико-экономических исследований: взаимодействия марксистской политэкономии и мир-системного анализа; исследования переходных экономических процессов через эволюцию социально-экономических институтов; использования политэкономического подхода для изучения современного капитализма; оценке методологических подходов Дж. М. Кейнса; анализа кризисных процессов в неоклассической теории; взгляду на политическую экономию с точки зрения оценки ее как научной дисциплины.

Наконец, одна из статей не является републикацией материалов нашего журнала, а представляет своего рода взгляд со стороны. Это статья взята из журнала «Вопросы философии» (а один из ее авторов – представитель КНР) и посвящена теоретическим и методологическим разработкам Постсоветской школы критического марксизма, публикации представителей которой занимают заметное место на страницах журнала «Вопросы политической экономии».

Мы надеемся, что выбранные для публикации в юбилейном номере журнала статьи, дадут нашим читателям достаточно полное представление о той широкой панораме политико-экономических исследований, которые ведутся в нашей стране (и не только). Нашим стремлением всегда было показать, что потенциал политической экономии далеко еще не исчерпан, и предоставить страницы нашего журнала всем тем, кто ведет плодотворный научный поиск в этом направлении. Надеемся также, что это наше стремление найдет отклик у наших читателей и нашего авторского актива, и побудит их к дальнейшей творческой деятельности.

А.И. Колганов

доктор экономических наук,
главный редактор журнала «Вопросы политической экономии»